

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 808 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	

DAVLAT MOLIYASIDA DAVLAT BUDJETINI SAMARALI BOSHQARISH MASALALARI

Azizjon Muxiddinov

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Anvar Muminov

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya: Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalarini o'rganishda turli nazariy qarashlar tadqiq qilingan. Davlat budjetining joriy holati va amaliyoti tahlil qilingan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: moliya, davlat moliyasi, budjet, davlat budjeti, davlat budjeti daromadlari, davlat budjeti xarajatlari.

Abstract: In public finance, various theoretical perspectives have been studied in the study of the issues of effective management of the public budget. The current situation and practice of the state budget is analyzed. Conclusions are given based on the performed analysis.

Key words: finance, public finance, budget, state budget, state budget revenues, state budget expenditures.

Аннотация: В сфере государственных финансов изучены различные теоретические подходы к исследованию вопросов эффективного управления государственным бюджетом. Проанализированы текущая ситуация и практика государственного бюджета. На основе проведенного анализа представлены выводы.

Ключевые слова: финансы, государственные финансы, бюджет, государственный бюджет, доходы государственного бюджета, расходы государственного бюджета.

KIRISH

Davlat budjetini samarali boshqarish mamlakat iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Samarali budjet boshqaruvi orqali davlat daromadlari va xarajatlari muvozanatlashtirilib, moliyaviy barqarorlik ta'minlanadi. Budjet mablag'larining maqsadli va samarali taqsimlanishi ijtimoiy va iqtisodiy dasturlarning amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Davlat qarzi miqdorini nazorat qilish va uning optimal darajada saqlanishi budjet boshqaruvining asosiy vazifalaridan biridir.

Budjetdan ajratiladigan mablag'lar korrupsiya va samarasiz sarf-xarajatlarning oldini olish maqsadida shaffof boshqarilishi kerak. Soliq va bojxona siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilishi budjet daromadlarini barqaror ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Budjet xarajatlarining ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilishi davlat sektori samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Samarali budjet boshqaruvi orqali inflyasiya va iqtisodiy tanazzul xatarlarini minimallashtirish mumkin. Budjet mablag'larining to'g'ri boshqarilishi davlatning investisiyaviy jozibadorligini oshirishga yordam beradi. Shuning uchun davlat budjetini samarali boshqarish masalalarini o'rganish dozarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashkilotlarda moliyaviy nazorat tizimining tashkiliy jihatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilganligi ko'rish mumkin. N.S.Malein bu borada: "Moliyaviy nazorat - tekshiruvda qonuniylik, asoslilik va pul xarajatlarning to'g'ri sodir etilganligini aniqlashdan iborat bo'lgan hamda rejalarining bajarilish jarayonida moliyaviy, budjet, kredit, hisob-kitob va kassa intizomini ta'minlashga qaratilgan, moliyaviy, kredit va xo'jalik organlari (tashkilotlari)ning huquqiy me'yorlar bilan tartibga solinadigan faoliyatidir" [1], deb ta'kidlaydi.

Shuningdek, A.H. Козырин esa: "Moliyaviy nazorat – davlat organlarining maxsus tashkiliy shakl va usullar yordamida, ayrim hollarda nodavlat organlarining qonunda keltirilgan vakolatlari doirasida moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va haqqoniyligini aniqlash, moliya-xo'jalik faoliyatining iqtisodiy samaradorligini ob'yektiv baholash, rezervlarni aniqlash va oshirish, budjet daromad tushumlarini ko'paytirish va davlat mulkini saqlash maqsadida amalga oshiriladigan faoliyatidir" [2], deya e'tirof etadi.

T.V.Konyuxova, bunda: "Moliyaviy nazorat – mamlakat va uning alohida hududlarini samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida davlat va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish subyektlari pul fondlarini shakllanish, taqsimlash va foydalanish sohasidagi harakatning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi ustidan nazorat" [3], deb izohlaydi.

Yana bir olim Ye.Yu.Gracheva: "Moliyaviy nazorat – moliyaviy tizimlarning barcha bo'g'inlarida resurslarning

shakllanish, taqsimlash va foydalanish ustidan davlat nazoratining ko'rinishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. U davlat mablag'larining xarajat qilinishini, davlat resurslari harakatining o'z vaqtidaligi va to'liqligi, barcha moliyaviy tizimlar bo'g'inlaridagi daromad va xarajatlarning qonuniyligi, hisob va hisobot qoidalariga amal qilinishini tekshirishga qaratilgan" [4], deb ta'rif beradi.

Azizovning fikricha "moliyaviy nazorat, tizim sifatida-davlat tomonidan tashkil etilgan, nazorat qilish vazifalari yuklatilgan davlat yoki mustaqil jamoat tashkilotlari tomonidan hukumat, korxonalar, tashkilotlar va muassasalar faoliyatining samaradorligini aniqlashga qaratilgan nazorat tizimidir"[5].

Ibragimov, Sygribayev qayd etishicha, "Moliyaviy nazorat –moliyaviy resurslar harakatining hamma jarayonlarini mablag'larni tashkil topish jarayonidan boshlab, har qanday faoliyatni boshlashdan, to yning moliyaviy natijalarini aniqlashgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi" [6].

Malikov va Olimjonov "davlat moliyaviy nazoratini o'rgangan. Jumladan, keng ma'noda davlat moliyaviy nazorati-samarali davlat moliya siyosatini amalga oshirish uchyn mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va davlat moliyaviy jarayonida davlat manfaatlarga rioya etilishini ta'minlaydigan tartibga solish chora-tadbirlarining yig'indisi deyilsa, tor ma'noda davlat moliya nazorati mamlakatning samarali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi maqsadida davlat va mahalliy hokimliklarning davlat pul fondlari mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonining qonuniy va maqsadga muvofiqligi ustidan davlat hokimiyat organlari va boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladigan nazoratdir" [7] degan.

Abidovning fikricha, "davlat moliyaviy nazorati – bu moliyaviy qonunchilikka rioya qilishni ta'minlash va davlatning budjet va budjetdan tashqari daromadlarining maqsadsiz sarflanishiga yo'l qo'ymaslik borasida davlatning moliyaviy siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga qaratilgan chora–tadbirlar tizimi hisoblanadi" [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksialash, tizimli tahlil, analiz va sintez, kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat budjeti to'g'risidagi Qonun O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 29-moddasiga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, unda 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan budjetining, shu jumladan Davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalari va budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari hamda O'zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining daromadlari va xarajatlari prognozi hamda 2026 – 2027-yillar uchun mo'ljallari aks etirilgan.

O'zbekiston Respublikasining "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni loyihasi 17 ta modda va 10 ta ilovadan iborat.

2025-yilda yalpi ichki mahsulotning 6 foiz o'sishi prognoz qilingan. Yalpi ichki mahsulotning ko'zlangan o'sish sur'atlari sanoatda ishlab chiqarishni 6,1 foiz, qishloq xo'jaligida 4,1 foizga, bozor xizmatlari 14,5 foizga o'sishi hisobiga ta'minlanishi prognoz qilinmoqda. Mazkur rivojlanish ko'rsatkichlariga har bir sohada boshlangan tarkibiy islohotlarni sifatli davom ettirish orqali erishish maqsad qilingan.

Davlat budjetining o'rta muddatga mo'ljallangan prognoz parametrlari va 2025-yil uchun budjet loyihasi "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan maqsadlarga uyg'unlikda, ya'ni ularni bajarish vazifasidan kelib chiqib ishlab chiqilgan va qabul qilingan (1-jadval).

1-jadval. Asosiy makroiqtisodiy va budjet ko'rsatkichlarining prognozlari [9].

Ko'rsatkichlar	Ijro		Kutilma	Prognoz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
YAIM, <i>trln so'm</i>	996	1 192	1 412	1 630	1 866	2 125
YAIM o'sish sur'ati, <i>o'tgan yilga nisbatan foizda</i>	6	6,3	6	6	6,1	6,3
Aholi jon boshiga YAIM hajmi, <i>AQSH doll.</i>	2 527	2 789	3 011	3 251	3 526	3 826
Inflyatsiya, <i>o'tgan yil yakuniga nisbatan, foizda</i>	12,3	8,8	9	7	5-6	5
Konsolidatsiyalashgan budjet ko'rsatkichlari, <i>shu jumladan:</i>	x	x	x	x	x	x

daromadlar, trln so'm	286,5	321,9	377,7	431,0	496,5	565,0
xarajatlar, trln so'm	321,7	381,0	434,8	480,5	551,9	629,1
taqchillik, trln so'm	-35,2	-59,2	-57,2	-49,5	-55,5	-64,1
taqchillik, YAIMGa nisbatan foizda	-3,5	-5	-4	-3	-3	-3

Davlat budjeti to'g'risidagi qonunida o'rta muddatda soliq-budjet siyosatining asosiy yo'nalishlari: konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini 2025-2027-yillarda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 foizdan oshirmaslik;

o'rta muddatda asosiy soliq stavkalarini o'zgartirmasdan saqlab qolish;

budjet daromadlari bazasini kengaytirish, berilgan soliq, bojxona imtiyozlarini samarasi va bergan natijasiga qarab qayta ko'rib chiqish va bosqichma-bosqich bekor qilish, soliq va budjet siyosatini bosqichma-bosqich Jahon savdo tashkilotining talablariga uyg'unlashtirish Fiskal risklarni inobatga olgan holda Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60 foizlik makroiqtisodiy xavfsiz darajadan oshib ketmasligi uchun barcha choralarni ko'rish maqsad qilingan.

2025-yil uchun Davlat budjeti daromadlari 308,5 trln so'mga, xarajatlari esa 344,6 trln so'm miqdorida belgilangan.

Davlat maqsadli jamg'armalari daromadlari (budjetlararo transfertlarni inobatga olmagan holda) 66,4 trln so'm miqdorida, xarajatlari esa 117,2 trln so'm miqdorida rejalashtirilgan. Bunda, Davlat maqsadli jamg'armalariga O'zbekiston Respublikasi respublika budjetidan 54,4 trln so'm transfertlar ajratish belgilangan. Bunda, Davlat maqsadli jamg'armalari ichida eng yirigi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi daromadlari 58,9 trln so'm, xarajatlari 74,9 trln so'mni tashkil etgan holda Davlat budjetidan 18,5 trln so'm miqdorida transfert ajratilishi rejalashtirilmoqda (2-jadval).

2-jadval. 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan budjetining jamlanma parametrlari hamda 2026 – 2027-yillarga budjet mo'ljallari [9].

T/r	Ko'rsatkichlar	2025 yil uchun prognoz	Budjet mo'ljallari:	
			2026 yil	2027 yil
I.	Konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari	430 989,9	496 453,9	564 993,0
1.	Davlat budjeti daromadlari	308 546,9	353 767,3	406 065,5
2.	Davlat maqsadli jamg'armalari daromadlari *	66 440,8	81 759,1	94 099,7
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga tushumlar	22 249,4	24 474,3	26 187,5
4.	Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalariga tushumlar	33 752,9	36 453,1	38 640,3
II.	Konsolidatsiyalashgan budjet xarajatlari	480 496,5	552 013,2	629 149,7
1.	Davlat budjeti xarajatlari *	290 417,5	343 569,0	400 183,9
2.	Davlat maqsadli jamg'armalari xarajatlari	117 192,0	129 491,8	143 270,5
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larining sarflanishi	20 293,7	21 474,3	22 887,5
4.	Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari mablag'larining sarflanishi	33 752,9	36 453,1	38 640,3
5.	Tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga xarajatlar	18 840,4	21 025,0	24 167,5
III.	Davlat maqsadli jamg'armalariga transfertlar	54 362,6	52 152,6	53 566,4
IV.	Davlat budjetiga transfertlar	10 480,0	10 400,0	10 400,0
V.	Konsolidatsiyalashgan budjet saldosi (<i>profisit +, defisit -</i>)	-49 506,5	-55 559,3	-64 156,8
VI.	Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari saldosi (<i>profisit +, defisit -</i>)	-32 621,8	-37 534,3	-43 289,3
VII.	Davlat qarzlarini so'ndirish	46 083,9	50 013,7	58 264,2

Davlat moliyasini boshqarishning halqaro standartlariga muvofiq budjet qamrovini oshirish hamda to'liqligini ta'minlash maqsadida, 2021 yildan boshlab tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga rejalashtirilayotgan xarajatlar konsolidatsiyalashgan budjet tarkibiga kiritildi. 2025-yilda ushbu xarajatlar 18,8 trln so'm miqdorida bo'lishi prognoz qilinmoqda.

2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budjeti taqchilligining (Davlat budjeti, Davlat maqsadli jamg'armalari, Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi, tashqi qarz hisobidan davlat dasturlarini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar bilan birga) yuqori chegarasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 foiz yoki 49,5 trln so'm miqdorida belgilanmoqda. Bunda, Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlari 32,4 trln so'm yoki prognoz qilinayotgan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2 foiz miqdorida taqchillik bilan rejalashtirilgan.

Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalarining taqchilligi Davlat ichki va tashqi qarzlarini jalb qilish, davlat aktivlarini xususiyashtirish hisobidan tushadigan mablag'lar va boshqa manbalar hisobidan qoplanadi.

Davlat budjetining O'zbekiston Respublikasi respublika budjetining xarajatlari Qonun loyihasining 5-ilovasida 62 ta birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilari (vazirlik va idoralar) kesimida tasdiqlanmoqda.

Davlat dasturlarining rejalashtirilgan davlat xarajatlari bilan uyg'unligini ta'minlash, ularni ijrosi bo'yicha jamoatchilik va Parlament nazoratini kuchaytirish maqsadida, Qonun loyihasida birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilari budjetida Davlat dasturlari uchun ajratilayotgan mablag'lar alohida ko'rsatilgan.

Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi joriy xarajatlari qatorida 11 ta, Sog'liqni saqlash vazirligida 23 ta, Qishloq xo'jaligi vazirligida 17 ta, Suv xo'jaligi vazirligida 10 ta davlat dasturlari va tadbirlar uchun ajratilgan mablag'lar alohida satrlarda ko'rsatilgan.

2025-yilda konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligining yuqori chegarasi 3 foiz etib belgilanishi sababli tashqi qarzni jalb qilish bo'yicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan hajmi 5,5 mlrd AQSH dollari, shundan Davlat budjetini qo'llab-quvvatlash uchun – 3 mlrd. AQSH dollari, investisiya loyihalarini moliyalashtirish uchun – 2,5 mlrd. AQSH dollari miqdorida belgilanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat budjetini samarali boshqarish iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Budjet mablag'larini maqsadli va samarali taqsimlash davlat resurslaridan oqilona foydalanish imkonini yaratadi. O'rta muddatli budjet rejalashtirish tizimini joriy qilish budjet mablag'larini uzoq muddatli istiqbolda samarali boshqarish imkonini beradi.

Budjet xarajatlarning shaffofligi va hisobdorligini ta'minlash korrupsiya va samarasiz sarf-xarajatlarning oldini olishga yordam beradi. G'aznachilik tizimini takomillashtirish orqali davlat mablag'larini nazorat qilish va ularni aniq maqsadlarga yo'naltirish mexanizmi kuchaytiriladi. Soliq va bojxona siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilishi budjet daromadlarini barqaror ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Davlat budjeti resurslarini boshqarishda raqamlashtirish jarayonining keng qo'llanilishi shaffoflikni oshirib, budjet jarayonlarini samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va makroiqtisodiy barqarorlikka erishish uchun budjet mablag'larini jamiyatning ustuvor yo'nalishlariga yo'naltirish zarur.

Shuningdek, davlat qarzini samarali boshqarish va budjet taqchilligini optimal darajada saqlash iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat budjetini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha xalqaro standartlarga mos keluvchi islohotlarni joriy etish budjetning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, davlat budjetini samarali boshqarish davlat resurslaridan oqilona foydalanish, budjet jarayonlarining shaffofligini ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish uchun zarur. Budjetni rejalashtirish, ijro etish va nazorat qilish mexanizmlarining samarali ishlashi iqtisodiyotning barqaror o'sishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. – М.: Наука, 1964. С.103.
2. Козырин А.Н. Финансовый контроль. // Финансовое право: учебник. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. С.48.
3. Конохова Т.В. Правовые акты об органах, осуществляющих финансовый контроль. // Законодательство и экономика. 1997. №19/20. С.25.
4. Грачева Е.Ю. Финансовое право. 1999. С.19.
5. Азизов Ш.У. (2016) Соҳада молиявий назоратнинг янги шакли ёки божхона аудитини ташкил этишининг назарий, амалий ва ҳуқуқий муаммолари. "Иқтисодийёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. Но 6, www.iqtisodiyot.uz.
6. Ибрагимов А.К., Суғирбаев Б.Б. (2009) Бюджет назорати ва аудити. / Ўқув қўлланма–Т.: инфоСОМ.уз МЧЖ нашриёти.
7. Маликов Т., Олимжонов О.(2019)Молия (дарслик) / Тошкент. Иқтисод-молия. –Тошкент.

8. Абидов М.И. (2017) Иқтисодиётнинг ривожланишида давлат молиявий назоратининг ўрни ва аҳамияти. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №3, июнь.
9. <https://lex.uz/docs/7277618>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>